

**Boshlang'ich 1-sinf o'quvchilarining "Ona tili va o'qish savodxonligi"
darsligida bolalar nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda izohli
lug'atlarning o'rni (ta'lim qoraqalpoq tilida olib boriladigan maktablarning
boshlang'ich sinflari uchun)**

Kamalova Nilufar – Navoiy davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbari: f.f.d. (DSc) Ernazarova M.S.

Annotatsiya. Maqolada ta'lim qoraqalpoq tilida olib boriladigan maktablarning boshlang'ich 1-sinflari uchun 2021-yilda o'zgacha zamonaviy ruhda tayyorlangan yangi "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligida keltirilgan izohli lug'atlarning bolalar nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi ta'siri va buni darslikda keltirilgan misollar orqali tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Izohli lug'at, metodlar, darslik.

**Влияние толковых словарей на развитие речевой компетенции детей в
учебнике «Родной язык и читательская грамотность» учащихся
начальных 1-классов школ каракалпакского языка**

Аннотация. Влияние толковых словарей на развитие речевой компетенции детей в учебнике «Родной язык и грамотность чтения», изданном в новой редакции 2021 года для начальных классов школ с каракалпакским языком обучения, и примерах в учебнике проанализировано.

Ключевые слова: Глоссарий, методика, учебник.

**Influence of explanatory dictionaries on the development of children's speech
competence in the textbook "Mother tongue and reading literacy" of primary
school 1-class students of Karakalpak language schools**

Annotation. The impact of the explanatory dictionaries on the development of children's speech competence in the new textbook "Mother tongue and reading

literacy” in 2021, prepared in a unique modern spirit for 1st grade of Karakalpak language schools, and analyzed using the examples given in the textbook.

Keywords: Glossary, methods, textbook.

Boshlang'ich ta'limga ilk qadam qo'ygan bolalarning lug'at boyligi, so'zlarni o'rinli qo'llay olish ko'nikmalari to'liq rivojlanmagan bo'ladi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalangan bolalarning so'z boyligi va fikrlash doirasi uyda, otana qaramog'ida tarbiyalangan bolaning til boyligiga qaraganda mukammalroq shakllangan bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa ham maktabga kelgan paytida bolaning lug'at boyligi tor doirada va ifodalash darajasi ham juda sodda bo'ladi. Shuningdek ular atrof-muhit, jamiyat haqida ham juda kam tushunchaga ega bo'lishadi. Shu sababli ham, boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning birinchi navbatta lug'at boyligini oshirish, turmush tajribalari bilan tanishtirish, o'zini o'rab turgan tabiat va jamiyat haqidagi tushunchalarini kengaytirish, shu yo'sinda kelajakda ilmiy bilimlarni egallashga yo'naltirib borish asosiy vazifalarning biri bo'lib hisoblanadi²⁵. Bolaning lug'at boyligini oshirishga bo'lgan talab albatta dars jarayonida yuzaga keladi. So'z boyligini rivojlantirish, bolaning lug'at boyligiga yangi ma'nodagi so'zlarni qo'shishga bo'lgan katta e'tiborni 1-sinf darsliklaridan ham ko'rishimiz mumkin. Bola so'z boyligi asosan yangi ma'nodagi so'zlarni o'rganish va bu so'zlarning kundalik hayotda foydalanadigan so'zlar qatoriga qo'shilishi orqali boyib boradi. Ya'ni, bu ishlar asosan izohli lug'atlar orqali amalga oshiriladi. Bu esa yangi nashrdan chiqqan 1-sinf “Ona tili va o'qish savodxonligi” darsligining yana bir yutuqli tarafidir. Bu bolalar uchun so'zlarning ma'nolarini yana ham yaxshiroq tushunishiga imkoniyat yaratadi. Ushbu darslik 1-sinflar uchun moslashgan bo'lganligi sababli ham undagi matn va she'rlardan keyin ko'pchilik hollarda izohli lug'atlar keltirilgan. O'qish kitoblaridagi matnlarda birinchi marta uchragan, bolalar ma'nosini bilmaydigan ayrim so'zlar matnni o'qishdan oldin tushuntiriladi. Matnni o'qish jarayonida so'z ma'nosini tushuntirishga chek qo'yish

²⁵ Pirniyazova A.Q., Pirniyazov Q., Bekniyazov Q. Baslawish klaslarda ana tili oqitiw metodikasi. -Toshkent: Sano-standart, 2018. – B. 239.

kerak. Agar biror so'zni matnni o'qish vaqtida tushuntirish zaruriyati tug'ilsa, matn mazmunidan o'quvchilar diqqatini chalg'itmagan holda shu so'z ma'nosi qisqacha tushuntiriladi²⁶. O'qituvchi dars jarayonlarida shu kabi talablarga e'tibor berishi zarurdir. Bunday holatlar mazkur darslikda ko'plab uchraydi, chunki har bir mavzuda matnlar, ertaklar, she'rlar va topishmoqlardan namunalar keltirilgan. Shu kabi topshiriqlar 1-sinf o'quvchilarda to'g'ri va tez o'qish ko'nikmalarini shakllantirish bilan birgalikda bolaning lug'at boyligiga yangi so'zlarni ham qo'shib, nutqini yangi so'zlar bilan boyitish uchun ham berilgan bo'ladi. Demak, o'qish uchun matn yoki she'r berilar ekan, o'quvchilarning o'zlashtirishi uchun qiyin bo'lgan yangi so'zlar vujudga kelishi izohli lug'atlarga bo'lgan talabni yana ham oshiradi. Hatto darslikda ilk keltirilgan ertak so'ngida izohli lug'atlar ishlatilishi darslikda keltirilgan barcha ertak, she'r va matnlarda izohli lug'atlarning shu zayilda qo'llanishidan dalolat beradi. 1-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligining „Kuch birlikda“²⁷ ertagi yakunida izohli lug'atlar keltirilgani so'zimiz isboti bo'la oladi. Izohli lug'atlarda asosan sof qoraqalpoq so'zlari, hozirgi zamonaviy hayotimizda kamdan-kam hollarda ishlatiladigan va faqat adabiy tilda foydalaniladigan eskirgan va tarixiy so'zlar asosiy o'rinni egallaydi. Bu orqali nafaqat bolalarni so'zlar bilan tanishtiramiz balki, yana tilimizning naqadar boy va go'zal til ekanligiga ham ishonch hosil qilishimiz mumkin. Shu bilan birga o'quvchilar ko'hna tariximiz bilan oz bo'lsa ham tanishadi. Berilgan imkoniyatlardan unumli foydalanish pedagog o'qituvchi malakasiga bog'liq. Birgina izohli lug'at orqali o'quvchilarga ko'plab foydali ma'lumot va ko'nikmalar berish mumkin. Shuningdek boshlang'ich sinflarda yod olishga osonroq bo'lgan she'rlardan namunalar keltiriladi. Asosan qoraqalpoq bolalar shoiri X.Saparov, iste'dodli shoirlar Sh.Seyitov va S.Embergenovlarning va shoira Sh.Atamuratovaning she'rlaridan keltirilgan. Ularning she'rlari 1-sinf o'quvchilarining yod olishi uchun unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Agar

²⁶ Qosimova K., Matchonova S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyeva Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Nosir, 2009. – B. 311.

²⁷ A'bdinazimov Sh., Qutlimuratov B., Ismaylova Z., Salieva P., Qutlimuratova G. Ana tili ha'm o'qiw sawatlig'i 1-bo'lim. – Tashkent: Respublika bilimlendiriw orayi, 2021. – B. 10.

qiyinchilik tug'lsa ham izohli lug'atlar bilan bu muammolar hal qilingan. Masalan, 1-sinf „Ona tili va o'qish savotxonligi“ darsligiga kiritilga Sh.Seytovning „Tay“²⁸ she'rida kichkina toychoq ko'rinishlari sodda tasvirlangan bo'lib, undagi bolalarga tushunishga qiyinchilik tug'dirishi mumkin bo'lgan „tay“ va „tag'a“ kabi bolalar hali uchratmagan so'zlarining ma'nolari yoritilib berilgan. Bu o'quvchilar lug'at boyligiga yangi so'zlar qo'shib so'z boyligini ham oshiradi. Darslik o'quvchilarning faqat bilim darajasini oshirmasdan, fikrlash doirasini ham kengaytiradi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bolalarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda izohli lug'atlarning o'rni beqiyos.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pirniyazova A.Q., Pirniyazov Q., Bekniyazov Q. Baslawish klaslarda ana tili oqitiw metodikasi. -Toshkent: Sano-standart, 2018. – B. 239.
2. Qosimova K., Matchonova S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyeva Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Nosir, 2009. – B. 311.
3. A'bdinazimov Sh., Qutlimuratov B., Ismaylova Z., Salieva P., Qutlimuratova G. Ana tili ha'm oqiw sawatlilig'i 1-bo'lim. – Tashkent: Respublika bilimlendiriw orayi, 2021. – B. 10.
4. A'bdinazimov Sh., Qutlimuratov B., Ismaylova Z., Salieva P., Qutlimuratova G. Ana tili ha'm oqiw sawatlilig'i 1-bo'lim. – Tashkent: Respublika bilimlendiriw orayi, 2021. – B. 66.

²⁸ A'bdinazimov Sh., Qutlimuratov B., Ismaylova Z., Salieva P., Qutlimuratova G. Ana tili ha'm oqiw sawatlilig'i 1-bo'lim. – Tashkent: Respublika bilimlendiriw orayi, 2021. – B. 66.